

Tadjqiqot.uz

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH OLIMLAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

DAVRIYLIGI: 2018-2025

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI

ILMIY KONFERENSIYA

YANGI O'ZBEKISTON: 2025

CONFERENCES.UZ

ILMIY TADQIQOTLAR

| ANJUMAN | КОНФЕРЕНЦИЯ | CONFERENCES |

MATERIALLAR TO'PLAMI

OKTYABR

№ 81
TOSHKENT

CONFERENCES.UZ

TUTQANOQ SINDROMI BILAN KECHUVCHI BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA BOSH MIYANING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yo'ldoshev Yorqinjon Ismoiljon o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya Ushbu tadqiqot tutqanoq sindromi bilan kechuvchi bolalar serebral falaji (BSF) bilan vafot etgan bemorlarning bosh miyasida yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlarni kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda yillar mobaynida Respublika patologik anatomiya markazida autopsiya o'tkazilgan 1 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 47 nafar bemor bolalarning bosh miya to'qimasi o'rganildi va tutqanoq sindromi bilan kechgan 18 ta holat alohida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: tutqanoq, sindrom, serebral, falaj, morfologiya, mikrocefaliya, geterotopiya, glioz, gipoksiya, neyron

Bolalar serebral falaji (BSF) polietiologik nevrologik kasallik bo'lib, 1000 ta tirik tug'ilgan chaqaloqdan 2 tasida uchraydi. BSF holatlarining 65% gacha tutqanoq sindromi bilan birga kechadi va bu holat kasallikning eng og'ir klinik ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Tutqanoq sindromi bor bemorlarning o'lim darajasi yuqori bo'lib, ularning bosh miyasida rivojlanadigan morfologik o'zgarishlarni chuqur o'rganish zaruriyati mavjud. Ushbu tadqiqotning maqsadi tutqanoq sindromi bilan kechuvchi BSF shakllarida bosh miyaning anatomotopografik sohalarida yuzaga keladigan patomorfologik o'zgarishlarni aniqlash va tavsiflab berishdir.

Tadqiqot davomida makroskopik tekshiruv natijalarida mikrocefaliya, mikropoligiriya, geterotopiya, agiriya, paxigiriya, lissensefaliya va porencefaliya kabi tug'ma anomaliyalar aniqlandi. Mikrocefaliya holatlarida bosh miya hajmining me'yorga nisbatan 24% gacha kamayishi qayd etildi. Mikroskopik tekshiruvlar neyronlarning tartibsiz joylashishini, hujayrasiz zonalarning kengayishini va tigroid moddasining noaniq tarkibini ko'rsatdi. Tutqanoq sindromi bilan kechgan holatlarda miya po'stlog'ining atrofiyasi, yumshoq miya pardasining qalinlashishi va glioz o'choqlarining ko'payishi kuzatildi. Miya po'stlog'ida neyronlar morfologik jihatdan cho'zinchoq va hajman kichiklashgan ko'rinishda bo'lib, sitoplazmada tigroid moddalarning zich bazofil chiziqsimon ko'rinishda joylashganligi aniqlandi. Bu holat epileptik statusda vafot etganlar miyasiga xos morfologik xususiyat hisoblanadi. Gistokimyoviy tekshiruvlarda neyronlarda metabolik buzilishlar va degeneratsiyaning kuchayganligini ko'rsatuvchi o'zgarishlar topildi. Qon tomirlarida to'laqonlik, diapedetik qon quyilish o'choqlari va gemorragik infarktlar qayd etildi. Ba'zi holatlarda miya chuqur qatlamlarida yirik gematomalar aniqlandi. Glial hujayralarning proliferatsiyasi va gliozning rivojlanishi barcha holatlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Periventrikulyar zonada leykomalyatsiya va oq moddaning shikastlanishi kuzatildi. Morfometrik tekshiruvlar neyronlar zichligining ikki baravar kamayishini va astrotsitlar zichligining sezilarli darajada oshishini ko'rsatdi.

Tutqanoq sindromi bilan kechuvchi BSF da bosh miyada o'ziga xos morfologik o'zgarishlar kompleksi shakllanadi. Ular orasida mikrosefaliya, geterotopiya, poresefaliya va qorinchalar kengayishi asosiy anatomik o'zgarishlar hisoblanadi. Mikroskopik darajada neyronlarning atrofiyasi, glioz o'choqlarining ko'payishi va qon tomirlar patologiyasi namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rocha-Ferreira E, Hristova M. Plasticity in the Neonatal Brain following Hypoxic-Ischaemic Injury. *Neural Plast.* 2016;2016:4901014.
2. Hubermann L, Boychuck Z, Shevell M, Majnemer A. Age at Referral of Children for Initial Diagnosis of Cerebral Palsy and Rehabilitation: Current Practices. *J Child Neurol.* 2016 Mar;31(3):364-9.
3. Semyonova K.A. K voprosu o klassifikatsii detskogo serebralnogo paralicha. *Pediatrics. Jurnal im. G.N. Speranskogo.* 1972. № 2. S. 57.